

PODPYATNIKNI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIK JARAYONI**Xoshimov Xalimjon Xamidovich**

AndMI «TMJ» kafedrası dotsenti

Inomjonov Asadbek Ikromjon o`g`li

AndMI «TMJ» yo`nalishi 4-kurs 14-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191480>

Anotatsiya. Maqolada podpyatnikning yeyilgan yuzasini flyuslar yordamida qayta tiklash jarayoni haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so`zlar: flyus, podpyatnik yoki reszor ustki balka, pozitsioner, induksion qizdirgich.

Podpyatnikni qayta tiklash texnologik jarayoni quyidagi ketma ketlikda amalga oshiriladi:

Podpyatnikni iflosliklardan tozalash. Bu jarayon podpyatnikni xar-xil chang yog'lardan tozalash jarayoni xisoblanib barcha ishlar qo'lda amalga oshiriladi. Ressoraustki balkada yoki podpyatnik qismida yoriqlar va yemirilgan yuzalar boryoki yo'qligi aniqlanadi.

1-rasm. Podpyatnik qismidagi yoriqlar

1), 2), 3), - Podpyatnikdagi yoriqlar

4- Ustki qismdagi davomli yoriqlar

5- Shkvoren o`matish uchun teshikdagi yemirilish

6- Podpyatnikni chetki yuk tushadigan qismidagi yemirilishlar

Yemirilgan yuzani chizmadagi olchamlar bilan solishtirish va qancha qoplama qoplash kerakligini aniqlash

2-rasm. Podpyatnik o'lchamlari

Qoplama qoplashga tayyorlash.

Detallami qoplama qoplash uchun moslamaga o'rnatish. Avtomatning oldi qismida ressurustki balkani o'rnatish va maxkamlash uchun maxsus ishlangan jig mavjud bo'lib, ushbu jihoz avtomatga modernizatsiya yo'li bilan avtomatni ishlab chiqarilayotgan korxonada o'rnatiladi

Qoplama qoplash jarayoni. Ushbu jarayon markazdan spralsimon chiziq bo'ylab chetlari tomon xarakakatda amalga oshiriladi. Qoplama qoplash jarayoni quyidagi rejimda amalga oshiriladi. Payvandlash simi diametri $d=3\text{mm}$; payvandlash tok kuchi $ICB = 460\text{A}$; Kuchlanish $U_d=37\text{-H3.9V}$; Qoplash tezligi $v_H=27.6\text{ m/soat}$; Simni uzatish tezligi $=114.8\text{ m/soat}$

Qoplama sifatini tekshirish. Qoplama sifatini tekshirishda avvalo inson ko'zi bilan visual usulda amalga oshiriladi. Agar katta ko'zga ko'rinadigan yoriqlar mavjud bo'lsa yoriqni yo'qotish chorasi ko'riladi

Mexanik ishlov berish. Bu usulda gorizontal frezalash dastgohida podpyatnikni chizmada ko'rsatilgan holatga kelguncha tekislanadi.

Qoplama sifatini yakuniy tekshirish. Ushbu tekshiruvda magnit va ultra tovush defektoskopiya usullaridan foydalanib nuqson bor yoki yo'qligi aniqlanadi.

Podpyatnikga qoplama qoplash kantovatelning quyi xolatida bajariladi.

Flyus ostidagi ressur ustki balkalarni avtomatik qoplamasi tiklashda qatlamga dastlabki isitish qilinmaydi

Podpyatnikjoyni qoplamasi flyus AH-348 (AH-60), ФКН-7 ostida quyi xolatda, bir elektrod bilan spiral bo'ylab, markazdan xalqali valik bilan bajariladi. Mundstukni valikdan valikga siljishi avtomatik rejimda qoplamani qadam o'lchamida bajariladi. Ammo bunda kichik diametrdan katta asosga o'tishda qoplamani o'rnatilgan tezligini ushlab turish kerak ekan. Bunda boshchani (golovkani) aylanish burchak tezligini berilgan chegaralarda ushlab turish kerak.

Zarurat bo'lganda qoplamani bir yoki undan ko'p qatlamda bajariladi. Bir qoplangan qatlamning bir o'tishi 3,5-4 mm tashkil qiladi. Silindrik tekisligini sirtini qoplama qilish uchun mundshtuk vertikalga nisbatan 300-350 oqdiriladi. qoplamani flyus ostida xalqasimon choklarini qatlamlar ostida bajariladi u xar bir aylanadan so'ng 3,5-4 mm yuqoriga ko'tariladi.

"Podpyatnik" ustun yuzasini qoplamasidan so'ng, quyilgan qatlam oflchamlari olinadi, agar qatlamni ko'patirish zarurati bo'lsa, yana bir bor qoplama qilinadi. qoplama jarayonida payvandlash chokini shakllanishini nazorat qilinadi, qotgandan so'ng shlakli qobiqdan tozalanadi. Yoy uzilish xolarida uning qayta qo'zqolishini uzilish yonidan 10-12 mm qilinadi, uzilgan joyni yamash uchun.

Ressor ustki balkani yarim avtomat yordamidagi qoplama turdagi УН - 2 ta'minot turi ВДУ- 506С (506) boflgan avtomatik jihoz orqali amalga oshiriladi Ressor ustki balkalaming qoplama kantovatelning quyi xolatida bajariladi Agar yoriqlami payvandlashni termik ishlov berilgandan so'ng bajarilsa unda issitish bajarilmaydi, ishlov berishdagi issiqlik dastlabki issiqlik sifatida ishlatiladi.

Qoplamadan oldin Ressor ustki balkani УИИ-007-45/Р 2004Й turdagi induksion qizdirgich bilan 200-2500S xaroratda 5min davomida qizdirib olinadi.

"Podpyatnik" ustun yuzasini qoplamasidan quyi xolda spiral bo'yicha markazdan eni 25-30mm bo'lgan valik bilan bajariladi bostirmasi 30% -50%. Siyqalanish chuqurligiga qarab qoplama bir yoki ikki qatlamda bajariladi. qoplama jarayonida payvandlash chokini shaklanishiga e'tibor beriladi, kerak bo'lsa korrektirovka qilinadi, xar bir valik yurgizilgandan so'ng shlakli qobiqdan va ortiqcha qotishmalardan tozalanadi.

Qoplama qatlami kattaligini o'lchovini o'zaro perpendikulyar ikki tekisliklarda olib boriladi, agar qoplama qatlamni ko'paytirish zarurati bo'lsa, takroriy qoplama qilinadi.

Yoyni uzilish xollarida uni qo'zqotish, uzilgan joydan 10-12 mm oraliqda uzilgan joyni takroriy qoplash bajariladi.

Yo'naltiruvchi tayanch burtni valikni valikga qo'yyish bilan qoplanadi. Valikning xar bir qotishida uning shlaki va qotishmasi tozalanadi. qoplama jarayonida payvandlash chokini shaklanishiga e'tibor beriladi, kerak bo'Msa korrektirovka qilinadi, xar bir valik yurgizilgandan so'ng shlakli qobiqdan va ortiqcha qotishmalardan tozalanadi. Oxirga qoplovchi chok oldingisini 20mm yopish bilan yakunlanadi. qoplama qatlam kattaligi nazorat qilinadi agar qoplama qatlamni ko'paytirish zarurati bo'lsa unda qo'shimcha qoplama bajariladi.

Qoplama jarayonida payvandlash chokini shaklanishiga e'tibor qaratiladi, uni shlakli qobiqdan va qotishmalardan tozalanadi.

Yoyni uziilish xollarida uni qo'zqotish , uzilgan joydan 10-12 mm oraliqda uzilgan joyni takroriy qoplash bajariladi.

Qoplangan Ressor ustki balkani 2 soatga qaroratni mutadilash va sekin sovish uchun "TERMOS" joylashtiriladi.

Aravacha joylashgan Ressor ustki balkalarni payvandlash-qoplash ishlarini olib borish man etiladi.

Ressor ustki balkaning "Podpyatnik" joyi qobiq bilan ta'mirlangandan so'ng 2622V turdagi gorizontaal yo'nadigan dastgoq bilan , maxsus FB-01 turdagi frezerli dastgoq bilan ishlov beriladi. Dastgoqqa o'matilayotganda Ressor ustki balkaning bazoviy yuzasiga resor komplektning yuza tayanch prujinalari belgilaydi. Sopryajenie vertikalnoy poverxnosti narujnogo Burtning vertikal yuzasini yassi "Podpyatnik" tekisligi bilan kirishib turgan joyini 3-4 mm katta bo'lmagan radiusda galtel bilan berkitiladi.

Ressor ustki balka qayta defektoskopiya qilinadi. Nadressor balkaning chiqish natijalarini ta'mirlangan VU-32 (18-578) shakldagi yuk vagonlar jumaliga defektoskopiya qilgan ma'sul , brigadir, qabul qiluvchi va depo boshliqi imzosi bilan jurnalga yoziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.

2. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

3. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

4. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

5. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. Vol. 2 No. 3 (2024): American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture.

6. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

7. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 2 (10), 5-8.

8. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 26-29.

9. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПРАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 22-25.

10. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 560-566.

11. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 381-388.

12. Zuxriddinovich, Q. K., & Muxammadumar o'g'li, U. A. LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.

13. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 94-98

14. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(7), 133-138.

15. Jurayev, A. I., & Yuldasheva, M. (2023). KATTA SIG'IMLI REZERVUARLARNI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(6), 29-31.

16. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 635-647.
17. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 624-634.
18. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И. У., & Рахмонов, О. К. (2020). Методы получения гексафторсиликата натрия из отходящих газов производства фосфорных удобрений (обзор). Universum: технические науки, (8-3 (77)), 63-67.
19. Жураев, А. (2023). ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. Scientific Impulse, 1(7), 786-792.
20. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И., & Мансуров, Ю. Н. (2022). Дериватографический анализ и изучение дисперсных характеристик твердых растворов CeO_2 , CeO , 8ZrO , 2O_2 и CeO , 72ZrO , 18PrO , 1O_2 . In Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков (pp. 149-154).

